

ATELIÊ DE ARTE SENSORIAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Maria de Fátima de Oliveira Freitas Barbosa, Mestre em Diversidade e Inclusão no CMPDI – UFF, mfatima.ioko.edu@gmail.com

Dagmar de Mello e Silva, Doutora do PGCTIn e do Programa de Pós-graduação em Educação PPGE/UFF, dag.mello.silva@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo investigar como a arte sensorial contribui para a formação continuada de professores que atuam na educação inclusiva, a partir das experiências vivenciadas durante as Oficinas de Arte Sensorial. Esta pesquisa surgiu como um desdobramento da dissertação de mestrado intitulada “A Arte como Ferramenta de Aprendizagem no Trabalho com Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual”, que evidenciou o potencial da arte como mediadora da aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. A proposta busca oferecer aos docentes vivências práticas e reflexivas que favoreçam a compreensão da sensorialidade como recurso pedagógico, ampliando possibilidades de interação, mediação e acessibilidade curricular. Nas oficinas deste projeto, através de momentos de experiência artística e contribuições teóricas, os participantes elaboraram práticas mais sensíveis e ações mais estratégicas e contextualizadas, aplicadas posteriormente em seus contextos educacionais. Os registros produzidos pelos professores evidenciam transformações em suas concepções e metodologias, destacando a relevância da arte sensorial na construção de práticas pedagógicas mais humanas, responsivas e inclusivas.

Palavras-chave: Arte; Inclusão; Formação de Professores; Sensibilidade; Educação Sensorial.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da arte no contexto escolar e, especialmente, no processo de formação de docentes numa perspectiva inclusiva. É cediço que o trabalho com as artes constitui uma experiência profundamente significativa, capaz de envolver o indivíduo de maneira integral e de mobilizar seus múltiplos sentidos.

O Ateliê de Arte Sensorial na Formação de Professores numa Perspectiva Inclusiva surgiu no âmbito da Educação Especial, a partir da pesquisa desenvolvida na dissertação intitulada *A Arte como Ferramenta de Aprendizagem no Trabalho com Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual*. A

relevância dessa investigação motivou o desenvolvimento de novas iniciativas, resultando em desdobramentos como o projeto *A Formação Continuada de Professores por meio de Oficinas de Vivências em Artes Sensoriais*.

O *Ateliê de Arte Sensorial na Formação Continuada de Professores Numa Perspectiva Inclusiva* tem se mostrado de grande importância para docentes que atuam em contextos de educação inclusiva, pois, por meio das experiências de sensibilização e da redescoberta dos sentidos, os professores passaram a identificar diferentes possibilidades de interação e de mediação com estudantes neurodivergentes. Essa vivência tem contribuído para que os educadores repensem e adaptem suas práticas pedagógicas às necessidades reais de seus alunos, promovendo a acessibilidade curricular. Dessa forma, busca-se construir um processo de inclusão educacional mais humano, acessível e prazeroso, pautado na valorização das diferenças e na ampliação das possibilidades de aprendizagem para todos.

OBJETIVO

Proporcionar aos professores experiências sensoriais por meio da arte, favorecendo a aplicação dessas vivências em suas práticas pedagógicas com os alunos no contexto da educação inclusiva.

MÉTODO

A pesquisa desenvolvida adotou uma metodologia de natureza qualitativa, estruturada a partir de uma abordagem colaborativa, conforme os pressupostos teóricos de Ibiapina. Segundo Ibiapina (2008, p. 15), a investigação-ação emancipatória constitui uma prática social desenvolvida de forma colaborativa entre pesquisadores e docentes, com a finalidade de promover o aprimoramento da compreensão acerca de uma determinada realidade e de transformar as condições concretas em que o trabalho pedagógico se efetiva.

As oficinas formativas foram realizadas no âmbito dos encontros de formação de professores, com duração variável entre quatro e oito horas, dependendo das condições e especificidades do ambiente em que ocorreram. Essas oficinas foram organizadas em dois momentos distintos e complementares. O primeiro momento correspondeu à vivência prática, na qual foram apresentados experimentos e atividades relacionadas à realidade pedagógica dos docentes, considerando o público-alvo com o qual atuam. O segundo momento destinou-se ao estudo teórico e reflexivo acerca da temática explorada na etapa anterior, favorecendo a ampliação da compreensão sobre os fundamentos e implicações pedagógicas da experiência vivida.

Ao término de cada oficina, os participantes foram organizados em grupos, com o objetivo de elaborar uma proposta de trabalho colaborativo fundamentada na temática abordada e nas experiências práticas desenvolvidas. Essa proposta foi posteriormente aplicada no contexto profissional dos docentes. Como etapa conclusiva, os professores enviaram registros fotográficos e relatos descritivos das atividades de arte sensorial realizadas com seus alunos, possibilitando a análise e reflexão sobre os efeitos da proposta em suas práticas educativas.

RESULTADOS

Após a implementação do *Ateliê de Arte Sensorial na Formação Continuada de Professores numa Perspectiva Inclusiva*, observou-se que os docentes participantes das oficinas passaram a demonstrar maior compreensão acerca da importância do desenvolvimento de metodologias acessíveis, orientadas para um planejamento pedagógico mais humanizado e sensível, capaz de abranger todos os estudantes, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental.

O trabalho com artes sensoriais consiste na exploração livre e dirigida de espaços e objetos projetados para este fim, favorecendo a experiência de um ambiente transformável no momento presente, através de diferentes estímulos provenientes do contato com objetos dos mais diversos. (BAPTISTA, 2011, p. 1).

Essa constatação fundamenta-se na análise dos relatos dos professores participantes, os quais foram coletados por meio de relatórios reflexivos e registros fotográficos das práticas pedagógicas realizadas em sala de aula após a participação nas oficinas.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o *Ateliê de Arte Sensorial* constitui uma proposta significativa para a formação de professores numa perspectiva inclusiva. Ao integrar arte e sensorialidade, o projeto possibilita experiências que sensibilizam o educador, ampliam sua percepção sobre a diversidade e fortalecem práticas pedagógicas mais humanas e acolhedoras.

A vivência formativa reafirma a arte como mediadora da inclusão e da aprendizagem, mostrando que o estímulo aos sentidos e às sensações é essencial para o desenvolvimento integral dos alunos. Assim, investir em formações que envolvam o fazer artístico e o olhar sensível é um passo fundamental para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAPTISTA, A. L. BARCELLOS, E.; BRITTO, S. *Artes sensoriais*. 2011. Disponível em: <http://www.incorporarte.psc.br/sys/index.php?option=content&task=view&id=1>. Acesso em: 10 set. 2025.

BARBOSA, Ana Mae. *A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos*. 9ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BARBOSA, Ana Mae. *Inquietações e mudanças no ensino da arte*. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARDNER, Howard. *Inteligências múltiplas: a teoria na prática*. Porto Alegre: Artmed, 1995.

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. *Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção de conhecimentos*. Brasília: Líber Livro Editora, 2008.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. 26ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

VYGOTSKY, Lev S. *Psicologia da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

